

CASH FLOW ANALYSIS IN INVESTMENT ACTIVITIES

Abduvohidov Eldor

Student of Jizzakh branch of the National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek.

АНАЛИЗ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ В ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Абдувохидов Эльдар

Студент Джизакского филиала Национального университета Узбекистана имени Мирзо Улугбека.

INVESTITION FAOLIYATDAGI PUL OQIMI TAHLILI

Abduvohidov Eldor

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universitetining Jizzax filiali talabasi.

abstract

This article describes the meaning and essence of investment, investment activities, how investment financial flow is formed, how investment cash flow is calculated, and the use of cash flows in various ways of evaluating an investment project.

аннотация

В данной статье излагаются идеи по содержанию инвестиций, инвестиционной деятельности, как формируется инвестиционный финансовый поток, как рассчитывается инвестиционный денежный поток, а также по использованию денежных потоков в различных методах оценки инвестиционного проекта.

annotatsiya

Ushbu maqolada investitsiyaning mazmun-mohiyati, investitsiya faoliyati, investitsion moliyaviy oqim qanday shakllanishi, investitsion pul oqimi qanday hisoblanishi hamda investitsion

loyihani baholashning turli usullarida pul oqimlaridan foydalanish bo'yicha fikrlar bayon etilgan.

Keywords:

investment, project, financial resource, cash flow, assets.

Ключевые слова:

инвестиции, проект, финансовый ресурс, денежный поток, активы.

Kalit so'zlar:

investitsiya, loyiha, moliyaviy resurs, pul oqimi, aktivlar.

© 2023 *Abduvohidov Eldor.*

Kirish

Investitsiyalar keng ma'noda o'zini mablag'lar va resurslarning kelgusida ko'payishi va iqtisodiy samara yoki boshqa rejalashtirilgan natijalar olish (ijtimoiy,

ekologik va boshqa samaralar) maqsadida ularning safarbar etilishi sifatida namoyon etadi.

Mamlakatimizda investitsiya faoliyatini oshirishdagi eng asosiy masala – ularni moliyaviy resurslar bilan ta'minlash, ya'ni moliyalashtirish masalasidir. Hozirgi zamon ilmiy qarashlarida investitsiya faoliyatini moliyalashtirish mexanizmi o'z mohiyatiga ko'ra ikki muhim jihati bilan ajralib turadi. Birinchidan, mikrodarajada moliyalashning bozor mexanizmi amal qiladi; ikkinchidan, makroiqtisodiy darajada davlatning iqtisodiy mexanizmi ham mavjud bo'ladi. Shu sababli investitsiya loyihalarini moliyalash faqat olinadigan foyda motivlaridan (sabablaridan) tashqari milliy iqtisodiy rivojlanish maqsadiga muvofiq keladigan mezonlar bo'yicha ham baholanadi, lekin, bularning iqtisodiyotdagi rolga har xil qaraladi, u yoki bu ilmiy yo'nalishlar vakillari ulaming ahamiyatini turlicha talqil qiladi. Shu sababli investitsiyalash mexanizmlari to'g'risida turli tasavvurlar beradigan eng barqaror talqinlarni ko'rib o'tishga to'g'ri keladi.

Tahlil va natijalar

Investitsion moliyaviy oqim qanday shakllanadi

Investitsion pul oqimi ko'pincha salbiy ko'rsatkichga ega, chunki u asosan tashabbusni amalga oshirish xarajatlarini, shuningdek uni amalga oshirish jarayonida kengaytirish va modernizatsiya qilishni o'z ichiga oladi. Odatda korxonaning asosiy faoliyatidan (tovar yoki xizmatlarni sotish) olingan daromadlar hisobidan qoplanadi.

Chiqib ketishlar quyidagi elementlardan iborat:

- kapital qo'yilmalar (tadqiqot, tajriba-konstruktorlik va qurilish ishlari);
- zarur jihozlarni sotib olish va o'rnatish;
- nomoddiy aktivlarni sotib olish (mualliflik huquqlari, litsenziyalar, ruxsatnomalar, biror narsadan foydalanish huquqi, masalan, er uchastkasi);
- ishga tushirish ishlari;
- ob'ektni tugatish bo'yicha ishlarni amalga oshirish xarajatlari (ekologik tadbirlar, melioratsiya va boshqalar);
- aylanma mablag'lar hajmini oshirishga qaratilgan xarajatlar.

Shuningdek, chiqib ketishlar qator kapitallashtirilmagan xarajatlarni (tashqi infratuzilma ob'ektlari uchun xarajatlar, loyiha uchun foydalaniladigan yer uchun soliqlar) o'z ichiga oladi. Agar kapital qurilish haqida gapiradigan bo'lsak, unda investitsiyalar har doim qurilish jadvaliga bog'liq bo'lishi kerak. Investitsion xarajatlar xarajatlar turlari bo'yicha tasniflanadi.

Ushbu yo'nalishga xos bo'lgan irmoqlar quyidagilardan iborat:

- Korxonalar aktivlarini (ortiqcha asbob-uskunalar yoki xom ashyo, foydalanilmayotgan binolar yoki binolar) sotishdan olingan daromadlar, ularni sotish

ko‘pincha loyiha yopilgandan keyin amalga oshiriladi, garchi bu ko‘pincha uni amalga oshirish paytida sodir bo‘ladi. Xususan, agar asbob-uskunalarning bir qismi ishlab chiqarish jarayonida qo‘llanilmasa, u holda uni sotish mumkin, ishlab chiqarish va yordamchi maydonlarning ortiqcha qismi haqida ham aytish mumkin.

- Nomoddiy aktivlarni sotishdan olingan mablag‘lar (mualliflik huquqi, intellektual mulk). Bunday operatsiyalar kamdan-kam hollarda sodir bo‘ladi, lekin mablag‘larning sezilarli darajada kirib kelishiga olib keladi.

- Aylanma mablag‘larning kamayishi natijasida olingan tushumlar.

Bunga kompaniyaning faoliyatdan tashqari daromadlari ham kiradi. Misol uchun, kompaniya vaqtincha foydalanilmagan pulni bank hisob raqamiga kiritdi. Bunda depozit bo‘yicha foizlar, xususan, investitsion pul sektoriga, depozitning asosiy summasining qaytarilishi esa moliya sektoriga taalluqlidir.

Yuqorida ko‘rinib turibdiki, aylanma mablag‘larning o‘zgarish dinamikasi pulning kirib kelishi va chiqishiga ta’sir qiladi. Asosiysi, sof aylanma mablag‘larning qiymati hozirgi vaqtda pul mablag‘lari va majburiyatlari o‘rtasidagi farqdir. Hisob-kitoblarni amalga oshirishda asosan quyidagi mezonlar qo‘llaniladi:

- kreditorlik qarzlarni o‘z ichiga olgan joriy me‘yorlashtirilgan majburiyatlar;

- joriy normallashtirilgan aktivlar, shu jumladan debitorlik qarzlari, tovar-moddiy zaxiralar va tugallanmagan ishlab chiqarish.

Binobarin, ishlab chiqarish ehtiyojlari uchun materiallar va xomashyo zahiralari shakllantirishda buning uchun mablag‘lar sarflanadi (chiqib ketish mavjud), shuning uchun asosiy kapital ko‘payadi. Agar bunday miqdordagi zaxiralar endi kerak bo‘lmasa, ularning bir qismi sotiladi (oqim bor) va aylanma mablag‘lar kamayadi.

Investitsion pul oqimi qanday hisoblanadi

Investitsion faoliyatdan olingan pul oqimlarini hisoblash uchun ekspertlar har bir bosqich uchun xarajatlar va tushumlarni tegishli belgi bilan kiritadigan maxsus jadvaldan foydalanishni tavsiya etadilar. (1-jadval)

1-jadval.

T/r	Ko'rsatkich nomi	0-qadam	1-qadam	2-qadam	3-qadam	Qadam...
1	Jami mablag'lar, shu jumladan					
1.1	Asosiy vositalarni sotishdan olingan daromadlar (soliqlar to'langanidan keyin)					

1.2	Investitsion loyiha tugagandan keyin nomoddiy aktivlarni va/yoki asosiy vositalarni sotishdan olingan daromadlar (tugatish qiymati)					
1.3	Loyiha oxirida joriy aktivlarning					
2	Pul mablag'larining umumiy chiqishi, shu jumladan					
2.1	Investitsion xarajatlar (umumiy kapital qo'yilmalar), shu jumladan					
	asosiy kapitalga investitsiyalar					
	nomoddiy aktivlar bo'yicha xarajatlar					
	aylanma mablag'lar bo'yicha xarajatlar (foydalanish va boshqa ishlar, kapitallashtirilmagan vositalarni almashtirish, aylanma mablag'larni ko'paytirish)					
2.2	Tugatish xarajatlari					
2.3	Boshqa fondlarga naqd pul mablag'lari (aksiya va obligatsiyalar, depozitlar sotib olish)					
3	Investitsion faoliyat balansi					

Ma'lumot jadvalini tuzishda siz quyidagi nuanslarni hisobga olishingiz kerak:

Tashabbusni amalga oshirishning butun davri segmentlarga (bosqichlarga) bo'linadi, ularga ko'ra iqtisodiy va moliyaviy ko'rsatkichlar baholanadi. Ko'pincha, kalendar yili bunday segment sifatida qabul qilinadi, garchi qisqa muddatli yoki o'rta muddatli tashabbuslarda qadam chorak yoki oy bo'lishi mumkin.

Jadvalda ko'rsatilgan pozitsiyalar aniq shartlarga qarab batafsil ko'rsatilishi mumkin.

Xarajatlar va tushumlar ular amalga oshirilgan valyutada, joriy narxlarda ko'rsatilgan. Oxirgi bosqichlar korxonani tugatish xarajatlarini hisobga olish kerakligi bilan tavsiflanadi (atrof-muhitni muhofaza qilish choralari, uskunalarni demontaj qilish).

Loyiha tugatilgandan so'ng qolgan asosiy vositalarni sotishdan olinadigan daromad darajasini prognoz smetasidan foydalangan holda belgilash tavsiya etiladi, bu ko'rsatilgan mulkning qoldiq qiymatiga to'g'ri kelmasligi mumkin.

Aslida, investitsiya komponentisiz loyihani amalga oshirish mumkin emas. Keyinchalik daromad olish uchun birinchi navbatda er uchastkasini yoki tegishli binolarni sotib olish yoki ijaraga berish, asbob-uskunalar, transport, mexanizmlar, xom ashyo, materiallar, zarur ruxsatnomalar va litsenziyalar sotib olishni moliyalashtirish kerak. Shuning uchun dastlabki bosqichda grafikdagi egri chiziq keskin pasayadi va faqat ishlab chiqarishni boshlash va korxonalar loyihaviy quvvatiga erishgandan keyingina daromadlar asta-sekin xarajatlarni qoplay boshlaydi.

Agar loyiha uzoq muddatli bo'lsa, unda investitsiyalar qismlarga bo'linishi mumkin. Katta boshlang'ich sarmoyadan so'ng, mahsulotlar assortimentini kengaytirish, muvaffaqiyatsiz uskunalar va transport vositalarini almashtirish uchun modernizatsiya yoki texnik qayta jihozlash zarurati paydo bo'lishi mumkin. Bu erda korxonalar ishining o'ziga xos xususiyatlari katta ahamiyatga ega. Agar bo'sh mablag'lar mavjud bo'lsa, ular qimmatli qog'ozlarga yoki boshqa xo'jalik yurituvchi sub'ektlarning ustav kapitaliga (aktsiyani yoki butun kompaniyani sotib olish) investitsiya qilinishi mumkin, shuningdek, boshqa kompaniyaga kredit berish mumkin, bu ham chiqib ketish bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Investitsiya faoliyatidan. Investor har yili kelishilgan miqdorda dividendlar olishga rozi bo'lgan holda kompaniyaning qimmatli qog'ozlariga mablag' qo'yishi va uning faoliyatida ishtirok etmasligi mumkin, bu holda uning daromadi passiv deb ataladi. Agar investor direktorlar kengashida bo'lsa, foyda miqdoriga ta'sir qiluvchi muhim qarorlarni qabul qilishda ishtirok etsa, uning investitsiyadan daromadi faollashadi.

Investitsion loyihani baholashning turli usullarida pul oqimlaridan foydalanish

Pul oqimlari investitsiyalarni tahlil qilishda loyihaning turli ko'rsatkichlarini baholash uchun ishlatiladi. Har qanday turdagi pul oqimlariga (CF) asoslangan usullarning uchta asosiy guruhini ko'rib chiqing:

Investitsion loyihalarni baholashning statistik usullari

- Investitsion loyihani qoplash muddati (PP, to'lov davri)
- Investitsion loyihaning rentabelligi (ARR, daromadning buxgalteriya darajasi)
- joriy qiymat (n.v., Netqiymat)

Investitsion loyihalarni baholashning dinamik usullari

- Sof joriy qiymat (NPV, Nethozir qiymati)
- Ichki daromad darajasi (IRR, ichki daromad darajasi)
- rentabellik indeksi (PI, rentabellik indeksi)
- Annuitet ekvivalenti (NUS, Net Uniform Series)
- sof daromad darajasi (NRR, sof daromad darajasi)

- Kelajakdagi sof qiymat (nfv, NetKelajak qiymat)
- Diskontlangan to'lov muddati (DPP, Chegirmali to'lov muddati)

Diskontlash va qayta investitsiyalarni hisobga olish usullari

- O'zgartirilgan sof daromad darajasi (MNPV, o'zgartirilgan sof daromad darajasi)
- O'zgartirilgan daromad darajasi (MIRR, o'zgartirilgan ichki daromad darajasi)
- O'zgartirilgan sof joriy qiymat (MNPV, o'zgartirilgan hozir qiymat)

Loyihaning samaradorligini baholash uchun ushbu barcha modellarda pul oqimlari loyihaning samaradorligi darajasi to'g'risida xulosalar chiqarishga asoslanadi. Qoidaga ko'ra, investorlar ushbu nisbatlarni baholash uchun firmaning (aktivlarining) erkin pul oqimlaridan foydalanadilar. Kapitaldan erkin pul oqimlarini o'z kapitalini hisoblash formulalariga kiritish loyiha korxonaning aksiyadorlar uchun jozibadorligini baholashga e'tibor qaratish imkonini beradi.

Xulosa

Shunday qilib, biz investitsiya oqimini vaqt birligi uchun investitsiya loyihasini amalga oshirishdan olingan moliyaviy daromad sifatida ko'rib chiqishimiz mumkin. Bularning barchasini aniq bir misol bilan ko'rib chiqaylik. Investor neft kompaniyasining ulushini sotib oldi. Barcha qimmatli qog'ozlar yillik daromad oladi. Ya'ni, ko'rib chiqilayotgan vaziyatda investor oladigan pul oqimi miqdori dividendlar miqdoriga teng bo'ladi. Avvalo, pul oqimlari nafaqat investitsiya jarayonlari doirasida, balki moliya sektori va operatsion faoliyatda ham paydo bo'lishini tushunish kerak. Investorga yo'naltirilgan pul oqimi ham kirish deb ataladi. Aksincha, teskari yo'nalishda harakatlanadigan pul chiqish deb ataladi. Investitsion loyihaning hayot aylanishining dastlabki va dastlabki bosqichlarida 100% hollarda pul oqimlari chiqish bo'ladi. Siz hayron bo'lishingiz shart emas. Agar investitsiya loyihasini amalga oshirishning investitsiya oldi va investitsiya bosqichi (bosqichi) har doim investor xarajatlarining asosiy qismini tashkil etishini eslasak, bu tabiiy ko'rinadi. Investitsion loyiha foydalanish bosqichiga kirganida, mablag'larning chiqib ketishi asta-sekin kirib borish bilan almashtiriladi. Va vaqt o'tishi bilan bu farq yanada ta'sirchan bo'ladi. Bu erda investor investitsiya qilingan kapitaldan katta daromad olishni va olishni boshlaydi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Investitsiyalarni tashkil etish va moliyalashtirish. B.S. Mamatov, D.Yu. Xujamkulov, O.Sh.Nurbekov. Darslik. T.: Iqtisod-Moliya, 2014. 608 bet.

2. Qudratovich, E. A. (2022). PUL OQIMLARI TO'G'RISIDAGI HISOBOTNI TUZISH USULLARI VA AXBOROT IMKONIYATLARI. *Current Issues of Bio Economics and Digitalization in the Sustainable Development of Regions*, 740-742.
3. Turayev, A. (2022). Pul oqimlari to'g'risidagi hisobotni xalqaro standartlar asosida tuzishni takomillashtirish. *Архив научных исследований*, 4(1).
4. Uglu, R. S. S. (2021). Analysis of economic reforms increasing labour resources in the republic of uzbekistan. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(11), 390-396.
5. O'G'LI N. D. R. Tulboyeva Dinora Zokir Qizi MOLIYA BOZORINI RIVOJLANTIRISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI VA UNGA OID YANGI YONDASHUVLAR. – 2022.
6. Нажмиддинов Д. Xalqaro standartlarda korxonalar tushumlarining audit obyekti sifatidagi tasnifi va tavsifi //Новый Узбекистан: успешный международный опыт внедрения международных стандартов финансовой отчетности. – 2022. – Т. 1. – №. 5. – С. 146-153.
7. Dilshod N. THE SHADOW ECONOMY IN UZBEKISTAN.
8. Нажмиддинов Д., Абдурахимов М. Yashirin iqtisodiyotning jamiyatga ta'siri //Современные тенденции инновационного развития науки и образования в глобальном мире. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 193-196.
9. Kamolov D. R. O. G. L. O'ZBEKISTONDA DEMOKRATIYA VA AXLOQNING ZAMONAVIY MUAMMOLARI VA YECHIMLARI //Academic research in educational sciences. – 2022. – Т. 3. – №. NUU Conference 2. – С. 348-352.
10. Kamolov Dostonbek, "SPIRITUAL AND MORAL ENVIRONMENT OF SOCIETY", *SSAI*, vol. 1, no. 2, pp. 128–133, Oct. 2023, Accessed: Nov. 07, 2023. [Online]. Available: <https://supportresult.uz/index.php/ssai/article/view/89>
11. Kamolov D. Davlat boshqaruviga oid axloqiy qarashlar //Адабиёт учкунлари. – 2021.
12. O'G'LI K. D. R. ON THE WAY TO THE DIGITAL EDUCATION SYSTEM OF UZBEKISTAN //“O'zbekiston Milliy universitetining ilm-fan rivoji va jamiyat taraqqiyotida tutgan o'rni” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya. – 2023.
13. Kamolov, Dostonbek. (2023). ON THE WAY TO THE DIGITAL EDUCATION SYSTEM OF UZBEKISTAN. 10.13140/RG.2.2.11566.18242.
14. Kamolov, Dostonbek. (2022). DEMOKRATIYA VA AXLOQ : GENEZISI VA ZAMONAVIY MUAMMOLARI. 10.13140/RG.2.2.24017.61285.